

ZAMONAVIY RAHBARNING LIDERLIK QOBILYATI

Norqobilov Javohir O'ktam o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608523>

Annontatsiya: Ushbu maqolada Sharq mutaffakirlarining o'zlari yashab turgan davr davlatlarida mavjud davlat boshqaruv faoliyatlarining muammoli tomonlari, ularga yechim bo'lishi mumkin bo'lgan islohotlar haqidagi qarashlari bayon etilgan. Jumladan Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asari ushbu masalada ko'plab ideallarga ega hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Somoniylar, Xorazmshohlar, G'aznaviylar, Saljuqiylar, Qoraxoniylar, demokratiya.

IX asring oxirlariga kelib, Markaziy Osiyo hududlarida arab xalifaligining ta'siri susayib, bu hudud xalqlari mustaqillikka erisha boshlaydilar. Mustaqillikka erishgan joylarda bir necha mustaqil davlatlar paydo bo'ladi. Bu mustaqil davlatlar: Somoniylar, Xorazmshohlar, G'aznaviylar, Saljuqiylar, Qoraxoniylar kabi feodal davlatlari bo'lib, ular o'rtasida o'zaro savdo-sotiq, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy munosabatlar rivojlanadi, natijada, ushbu hududda Buxoro, Samarqand, Marv, Urganch, Xiva kabi shaharlar madaniyat va ma'rifat markazlariga aylandilar. Bag'dodda bu davrda Markaziy Osiyodan kelgan vatandoshlarimiz Muso al Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Marvaziy, Javhariy kabi buyuk olimlar faoliyat ko'rsatib, bu davr jahon ilm-fani, boshqaruv siyosati, madaniyat va falsafasiga katta hissa qo'shishadi.

Abu Nasr Forobiy (870 – 950) shunday zotlardan biri. Allomaning "Fozil odamlar shahri" deb atalgan asarida umumiy ma'nodagi boshqaruvchilik xususida g'oyat qiziqarli fikrlar bayon etilgan. Jumladan, olim insonlar hayotining farovonligini ta'minlash shart-sharoitlari xususida fikr yuritib, shunday degan edi: "Ijtimoiy hayot farovonligi, eng avvalo saxovatpesha hukmdorning mavjudligiga bog'liq. Bunday hukmdor mamlakatdagi adolat tantanasining garovi bo'lish bilan birga, muhtojlar haqida g'amho'rlik qiluvchi himmat sohibi hamdir". Ijtimoiy turmush farovonligining muhim shartlaridan biri haqida so'z ketganida olimning ushbu fikrini e'tirof etsa bo'ladi: "Ijtimoiy hayotda ezgu maqsadlar yo'lida hamkorlik qilish niyatida kishilarni birlashtirishga asoslangan davlat hayr-saxovatli hisoblanadi".

Forobiy davlatni har tomonlama yetuk, o'zida eng yaxshi fazilatlamini namoyon qilgan kishilar yordamida boshqarish zarur ekanligini qayd etadi. Uning aytishicha, fozillar shahri hokimi, eng awalo, quyidagalarga ega bo'lishi kerak: birinchidan, to'rt muchasi sog'lom bo'lishi, o'ziga yuklangan vazifalarni bajarishda biror a'zodagi nuqson xalaqit bermasligi lozim; ikkinchidan, shahar hokimi tabiatan nozik farosatli bo'lib, suhbatdoshning fikrlarini tez tushunib, ilg'ab olishi zarur; uchinidan, o'zi anglagan, ko'rgan, eshitgan, idrok etgan narsalarni xotirasida to'lato'kis saqlab qolishi, barcha tafsilotlarni unutmasligi, zehni o'tkir, zukko bo'lishi, fikrini ravshan tushuntira olishi, chiroyli so'zlar bilan ifodalashi lozim. Forobiy o'z asarlarida «davlat» atamasini qo'llamaydi, biroq shahar jamoalari deganda shahar-davlatlarni nazarda tutgan. Bunday shahar-davlatlar ichki va tashqi vazifalarni bajaradilar. Tashqi jihatdan davlat shaharni, uning aholisini himoya qiladi, xorijiy davlatlarning hujumidan saqlaydi. Ichki jihatdan esa shahar aholisining baxtli va farovon turmushini ta'minlaydi. Uning fikricha, «shahar-davlat boshlig'i o'z fuqarolariga ilm-fan va saodatga erishish yo'llarini ko'rsatuvchi muallim bo'lishi kerak». U shahar-davlat boshlig'i lavozimiga saylanadigan nomzod mulohazali, aql va farosat bilan fikr yurituvchi, g'amxo'r va odil bo'lishi kerak, deb yozadi.

Forobiyning ideal shahar davlati ikki toifadan iboratdir. Birinchi toifadagi shahar-davlat yaxshilik, ezgulik, donishmandlikka asoslanadi. Forobiy davlat boshqaruv shakllariga ham

o'zining katta e'tiborini qaratadi. Bunda bu muammo ikkilamchi hisoblanib, asosiysi bu baxt-u saodatga erishish sifatida namoyon bo'ladi. Boshqaruv sharti bevosita davlat boshlig'iga qo'yiladigan talablardan kelib chiqadi. Forobiy ideal davlat boshlig'iga 12 talab qo'yadi: donishmadlik, qonunlami bilish, davlat ishlarining yo'l yo'rig'ini egallash, ushbu qonunlami qo'llay olish, harbiy mahoratga ega bo'lish, adolat, haqiqatga muhabbat, va hokazo. Shahar boshlig'ining o'mi va roli unda mujassamlashgan ushbu sifatlarning salmog'i bilan o'lchanadi. Shuning uchun bu sifatlarning xarakteri tufayli rahbar bir odam, ikki, bir necha yoki xalq tomonidan saylanadigan shaxs bo'lishi mumkin.

Abu Rayhon Beruniy (973-1048) ham o'z davrining ilm-fanini yuksaltirishga alohida hissa qo'shgan. Beruniyning zamonaviy ijtimoiy-siyosiy fanlar rivojiga qo'shgan hissasiga to'xtalar ekanmiz, olim inson o'zini qo'rshab turuvchi atrof-muhit bilan uzviy bog'liqligi, ular o'rtasidagi munosabatlarning rivoji, ahamiyati haqida fikr yuritib, insonning ma'naviy kamolotga erishishida mehnatning alohida o'rni va rolini ochib bergan.

Turkiy tilda birinchi yirik hajmli adabiy-marifiy asar yozgan adib Yusuf Xos Xojib dir. U o'zining bizga malum bo'lgan yagona didaktik badiy-falsafiy asari «Qutadg'u biligw (Saodatga boshlovchi bilim) nomli asari bilan jahonga mashhur bo'lgan. Adabiyotshunos olim Qayumjon Karimov Yusuf Hos Hojibning dunyoga kelishi va ulug' bir siymo sifatida tanilishi zarurat bo'lganligini quyidagicha ifoda etadi: «O'sha vaqtda yagona qo'l ostida birlashgan ulkan davlatni boshqarish, hayotni to'g'ri izga solish yo'l-yo'riqlarini ko'rsatib beruvchi donishmand kerak edi. Shunday kishi topildi. Bu Yusuf edi. U o'z davri o'rtaga tashlagan dolzarb masalalarga ziyarak ko'z bilan qaradi. Shu bois uning 13500 misradan iborat keng hajmli «Qudadg'u biliga nomli chuqur g'oyaviy-falsafiy didaktik asari maydonga keldi. Ulug' olim o'ta ziyaraklik va donishmandlik bilan ziyolilar, dehqonlar, chorvadorlar, kosibhunarmandlar, savdogarlar, kambag'al-qashshoqlar va boshqa ob'ektiv hayotiy va qonuniy barcha ijtimoiy guruh, toifa va tabaqalarning hayot tarzlari, dunyoqarashlari, odatlari, axloqlari haqida falsafiy mulohazalar sistemasini yaratdi.

Abu Xomid Muhammad ibn Muhammad al-G'azzoliy (1058-1111 y.y.) bo'lib, u Eronning Tus shahrida yashab o'tgan musulmon sharqining yirik faylasufi, islom ilohiyotchilaridan biridir. Jamiyat va inson inqiroziga sabab bo'ladigan qusurlar bu, kibru havo, riyo, shuhratparastlik, hasad, zolimlik, adolatsizlik kabi xususiyat va tuyg'ulardir. Agar jamiyatda shunday qusurli odamlar ko'paysa, o'sha jamiyat halokatga mahkumdir. Ana shunday qusurlardan qutulish yo'llarini G'azzoliy o'zining «Mukoshafat-ul qulub» asarida keltirib o'tgan. Agar jamiyatda shafqatsizlik o'mini marhamat, kibr-u havo o'mini odob-tavoze, riyo o'mini ixlos, haqsizlik o'mini adolat egallasa, bunday jamiyatda baxt-saodat qaror topadi, deydi.

References:

1. Abu Nasr Forobiy. "Fozil odamlar shahri". T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2004. – B
2. Sharq yulduzlari
3. Davlat boshqaruv asoslari
4. Кодиралиев, А. (2021). ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИНИНГ ОИЛАВИЙ ДАЁТ ВА ЁШЛАР ТАРБИЯСИГА ТАЪСИРИ. МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА: ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, 3(11), 249-254.

5. Qodiraliyev Abror Tojimurot O'G'li (2021). HAKIKATLAR STRATEGIYASI-MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIKNI YANADA MUSTAHKAMLASH ASOSI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (2), 172-178.
6. Qodiraliyev, A. (2022). Fuqarolik jamiyatini qurishda yosh avlodning ijtimoiy faolligini oshirishning roli. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(9), 13-19.
7. Kodiraliyev, A. T. U. (2022). CRITERIA FOR DEVELOPMENT OF LEADERSHIP SKILLS IN THE MANAGEMENT PROCESS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(11), 519-525.

INNOVATIVE
ACADEMY